

بررسی جایگاه یادگیری ترکیبی و خلاقیت در پیشرفت تحصیلی

دانش آموزان دوره ابتدایی

صدیقه صابرماهانی^۱

استادیار، گروه علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران

s.saber@cfu.ac.ir

خاطره محمدجعفری

استادیار، گروه علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران

kh.mohamadjafari@cfu.ac.ir

چکیده

پیشرفت تحصیلی یکی از اهداف کلیدی نظام آموزشی محسوب می‌شود. پژوهش حاضر با هدف بررسی مطالعاتی انجام شده که به نقش یادگیری ترکیبی و خلاقیت در ارتقای عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان مقطع ابتدایی پرداخته‌اند، صورت گرفته است. اطلاعات مورد نیاز از طریق مقالات مرتبط موجود در پایگاه‌های علمی معتبر فارسی و انگلیسی، از جمله اسکوپوس، ساینس دایرکت، گوگل اسکالر، جهاد دانشگاهی و بانک اطلاعات نشریات کشور و ... گردآوری شده است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که عوامل گوناگونی بر پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان تأثیرگذار هستند و یادگیری ترکیبی و خلاقیت به‌طور قابل توجهی با بهبود وضعیت تحصیلی دانش‌آموزان مرتبطند. یادگیری ترکیبی و ابعاد و خرده مقیاس‌های آن (تنظیم اهداف، ساختار محیط، راهبردهای وظایف، مدیریت زمان، تبادل اطلاعات و خود ارزیابی) و همچنین خلاقیت و جنبه‌های مختلف آن (سیالی، ابتکار، انعطاف‌پذیری و بسط)، از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار به شمار می‌روند و نقشی اساسی و بی‌بدیل در دستیابی به پیشرفت تحصیلی دانش‌آموزان ایفا می‌کنند. همچنین، در این مطالعه تأثیر یادگیری ترکیبی و خلاقیت در پیشرفت تحصیلی در درس ریاضی نیز مورد بررسی قرار گرفت.

واژه‌های کلیدی: یادگیری ترکیبی، خلاقیت، پیشرفت تحصیلی

مقدمه

دانش آموزان بزرگترین سرمایه‌های انسانی هر جامعه به حساب می‌آیند زیرا می‌توانند با در هم آمیختن نیروی جوانی، علم و مهارت آموخته شده چرخه‌ی پیشرفت و توسعه را به حرکت در آورند. تمرکز و توجه به امر تحصیل و عوامل مهم و تأثیرگذار در عملکرد تحصیلی فراگیران از اهداف مهم آموزشی هر جامعه به حساب می‌آید. یکی از عوامل تأثیرگذار بر پیشرفت هر جامعه نظام آموزشی و تعلیم و تربیت آن جامعه

است. لذا از آنجا که در هر نظام آموزشی، پیشرفت تحصیلی دانش آموزان به عنوان مهمترین شاخص توفیق فعالیت‌های علمی و آموزشی محسوب می‌شود. پیشرفت تحصیلی محصول مجموعه ای از عوامل روانی، اجتماعی و اقتصادی است که منجر به رشد مناسب دانش آموزان می‌شود (سانچز^۲ و همکاران، ۲۰۲۰). بررسی عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان از اهمیت خاصی نزد پژوهشگران علوم تربیتی و روانشناسی برخوردار است. مطالعات متعددی انجام شده است که متغیرهای مرتبط با موفقیت تحصیلی در مدارس را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است، یکی از متغیرها خلاقیت می‌باشد، خلاقیت نقش مهمی در افزایش پیشرفت تحصیلی در محیط‌های مختلف آموزشی دارد. رابطه بین خلاقیت و عملکرد تحصیلی چند وجهی است و شامل عوامل شناختی، آموزشی و محیطی است. تحقیقات مختلف نشان می‌دهد که خلاقیت با تقویت مهارت‌های حل مسئله، مشارکت و تفکر نوآورانه به پیشرفت تحصیلی کمک مثبت می‌کند. بنا به تعاریف موجود، خلاقیت را می‌توان توانایی دیدن چیزها با یک نگاه نو و غیرمعمولی، دیدن مشکلاتی که هیچ‌کس دیگر امکان تشخیص موجود بودن آنها را نمی‌داند و سپس ارائه رهیافت‌های جدید، غیرمعمول و اثربخش دانست (براون و همکاران^۳، ۲۰۱۷). در مجموع اینکه پیشرفت تحصیلی تحت تأثیر یک عامل نیست، بلکه عوامل متعددی بر آن تأثیر دارند. واقعیت آن است که این عوامل و متغیرها درهم‌تنیده‌اند و با یکدیگر کنش متقابل دارند که تعیین نقش و سهم هر یک به‌دشواری امکان‌پذیر است؛ با این وجود، تحقیقات نشان می‌دهند که در بین این عوامل، عوامل آموزشی و فردی با ماهیت هیجانی و اجتماعی، تأثیر بسزایی بر پیشرفت تحصیلی دارند (میتچل و همکاران^۴، ۲۰۱۷). یکی از مهم‌ترین عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی استفاده از فرصت‌های یادگیری ترکیبی می‌باشد. یادگیری ترکیبی یک رویکرد تدریس می‌باشد که آموزش سنتی را با عناصر آنلاین ترکیب می‌کند و هدف این ادغام افزایش تجربیات آموزشی و اثربخشی می‌باشد (باندرا^۵، ۲۰۲۴). این رویکرد نوآوری و سازگاری را برای آینده آموزش وعده می‌دهد و پتانسیل عظیمی دارد که در مزایای بی‌شماری که برای فراگیران و معلمان ارائه می‌دهد، مشهود است (رامان و راتاکریشنان^۶، ۲۰۱۹). این نکته نیز وجود دارد که رابطه پیچیده‌ای بین خلاقیت و پیشرفت تحصیلی وجود دارد که ممکن است مربوط به زمینه‌های یادگیری ترکیبی باشد (شرباکووا^۷ و همکاران، ۲۰۲۴). با توجه به اهمیت موارد ذکر شده در این پژوهش به مرور مطالعات مختلف در مورد جایگاه یادگیری ترکیبی و خلاقیت در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پرداخته می‌شود.

یادگیری ترکیبی

یادگیری ترکیبی بر مشارکت دانش آموزان، استقلال و یادگیری آن‌ها تأثیر مثبتی دارد و ادغام فناوری در آموزش و پرورش تعامل معلم و دانش آموز را افزایش می‌دهد و سناریوهای یادگیری جذاب ایجاد می‌کند که ممکن است به طور غیر مستقیم به موفقیت تحصیلی کمک کند (موررا و لیما^۸، ۲۰۲۴) و نه تنها محتوای یادگیری تعاملی را تسهیل می‌کند، بلکه یادگیری هدایت‌شده توسط یادگیرنده را نیز تشویق می‌کند. علاوه بر این ادغام فناوری‌های جدیدی مانند واقعیت افزوده، واقعیت مجازی و هوش مصنوعی یادگیری ترکیبی در فرآیند یادگیری و آموزش بسیار جذاب است و درهای جدیدی را به روش‌های نوآورانه در آموزش باز می‌کند (اسد^۹ و همکاران، ۲۰۲۱). زیبایی یادگیری ترکیبی در توانایی آن برای پاسخگویی به سبک‌ها و ترجیحات

² Sanchez

³ Brown & Thomas

⁴ Mitchell & Morris

⁵ Bandara

⁶ Raman & Rathakrishnan

⁷ Scherbakova

⁸ Moreira & Lima

⁹ Asad

مختلف یادگیری نهفته است و از طریق مسیرهای شخصی‌سازی‌شده، نیازهای یادگیرندگان را برآورده کرده و تجربه یادگیری جذاب‌تر و مؤثرتری را پرورش می‌دهد (کومار و همکاران، ۲۰۲۱). ایجاد انعطاف‌پذیری از طریق این روش یادگیری، میزان مشارکت را افزایش داده و امکان تجربه‌های یادگیری شخصی‌سازی‌شده را فراهم می‌کند. همان‌طور که آموزش تکمیل می‌شود، بررسی جزئیات و پویایی‌های یادگیری ترکیبی هیجان‌انگیز می‌شود (گلزر، ۲۰۲۳). یادگیری ترکیبی به عنوان یک نیروی تحول آور در آموزش به تصویر کشیده می‌شود و رویکردی انعطاف پذیر و تطبیقی را ارائه می‌دهد که می‌تواند نیازهای متنوع یادگیرندگان مدرن را برآورده کند. (باندارا، ۲۰۲۴). از طریق یادگیری ترکیبی، فراگیران به طور مداوم در فعالیت‌های یادگیری درگیر هستند و انگیزه، همراه با شخصی‌سازی تجربیات یادگیری، از طریق تشویق، همدلی و هدایت معلمان افزایش می‌یابد که به موفقیت تحصیلی آنها کمک می‌کند (پجیسیا، ۲۰۲۲).

خلاقیت

در عصر امروز اهمیت فوق العاده و ضرورت حیاتی خلاقیت، به طور فزاینده در حال افزایش است و تمامی ابعاد زندگی انسان را به طور کامل در سیطره خود دارد. ابعاد خلاقیت، مانند تسلط، اصالت و انعطاف پذیری، به طور قابل توجهی بر عملکرد تحصیلی تأثیر می‌گذارد. علاوه بر این، بیان خلاق به عنوان یک عامل تعدیل کننده تأثیرگذار بر عملکرد دانش آموزان شناخته می‌شود (گنزرلز و جواردو^{۱۰}، ۲۰۲۳، آکپور^{۱۱}، ۲۰۲۳، سابیمانا و اندالا^{۱۲}، ۲۰۲۳، پارمر و همکاران^{۱۳}، ۲۰۲۴ و زاچریستا^{۱۴} و همکاران، ۲۰۲۳). تأثیر خلاقیت بر پیشرفت تحصیلی موضوعی چند وجهی است که توجه قابل توجهی را در تحقیقات آموزشی به خود جلب کرده است. مطالعات مختلف نشان می‌دهد که با عملکرد تحصیلی در رشته‌های مختلف ارتباط مثبت دارد. این رابطه بر اهمیت پرورش خلاقیت در محیط‌های آموزشی برای بهبود عملکرد تحصیلی دانش آموزان تأکید دارد. به طور مثال آکپور و همکارانش (۲۰۲۳) اذعان دارند که پرورش خلاقیت در محیط‌های آموزشی می‌تواند رشد شناختی را افزایش دهد و عملکرد تحصیلی دانش آموزان را به طور قابل توجهی بهبود ببخشد. همچنین خلاقیت معلم در ایجاد یک محیط یادگیری جذاب، افزایش انگیزه و ترویج تفکر انتقادی در دانش آموزان به طور قابل توجهی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان تأثیر می‌گذارد زیرا روش‌های خلاقانه علاقه را تحریک می‌کند و درک موضوعات را بهبود می‌بخشد (سیرگار و مالو، ۲۰۲۴).

فعالیت‌های مربوط به حوزه خلاقیت از جمله مشارکت یادگیرندگان، روش‌های نوآورانه و مهارت‌های حل مسئله به طور قابل توجهی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان را افزایش می‌دهد (نباشیا و اندالا^{۱۵}، ۲۰۲۳). افراد خلاق دارای انگیزه بالا برای پیشرفت، کنجکاوی و جستجوگری، پشتکار و انضباط، شوق فراوان برای زندگی کردن، زیبا پسند و علاقه مند به آثار هنری و دارای قوه تخیل فعال می‌باشند آنها میل به استقلال دارند و در زندگی کمتر دچار جزیی‌نگری می‌شوند و کنترل افکار و احساسات هیجانی خود را در دوران مختلف زندگی اجتماعی خود دارا می‌باشند (فوننتین^{۱۶}، ۲۰۱۸). خلاقیت همراه با هوش‌های چندگانه به عنوان پیش‌بینی کننده استعداد تحصیلی و پیشرفت تحصیلی در آموزش ابتدایی شناخته شده است. درک این

¹⁰ Glazer

¹¹ González & Jurado

¹² Akpur

¹³ Nsabimana & Andala

¹⁴ Parmar

¹⁵ Tzachrista

¹⁶ Nsabimana & Andala

¹⁷ Fontaine

ساختارها می تواند به مربیان کمک کند تا استراتژی های تدریس خود را برای افزایش عملکرد دانش آموزان تنظیم کنند (فرناندز^{۱۸} و همکاران، ۲۰۱۹).

پیشینه

یافته های پژوهش مارسیتی^{۱۹} و همکاران (۲۰۲۳) در پژوهشی با عنوان "تأثیر یادگیری ترکیبی مبتنی بر پروژه و خلاقیت دانش آموزان بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه یازدهم" نشان می دهد که یادگیری ترکیبی مبتنی بر پروژه به طور قابل توجهی پیشرفت دانش آموزان را در مقایسه با روش های معمول افزایش می دهد. علاوه بر این، یک اثر تعاملی بین یادگیری مبتنی بر پروژه و خلاقیت وجود دارد که نشان می دهد هر دو سطح خلاقیت بالا و پایین بر عملکرد تحصیلی به طور متفاوتی تأثیر می گذارند. در نهایت، استفاده از یادگیری ترکیبی مبتنی بر پروژه می تواند به طور غیر مستقیم پیشرفت دانش آموزان را با تقویت خلاقیت آنها بهبود بخشد و اهمیت هر دو عنصر در آموزش را برجسته کند.

نتایج پژوهش اسکندر^{۲۰} و همکاران (۲۰۲۴) تحت عنوان "اجرای آموزش تلفیقی برای افزایش خلاقیت دانش آموزان مقطع ابتدایی" نشان می دهد که یادگیری یکپارچه، خلاقیت و پیشرفت تحصیلی را در دانش آموزان دبستان با تقویت تفکر انتقادی، مهارت های حل مسئله و ارتباطات معنادار بین موضوعات افزایش می دهد. از طریق یادگیری مبتنی بر پروژه و یک محیط یادگیری انعطاف پذیر، دانش آموزان علایق خود را کشف می کنند که خلاقیت را تحریک می کند. در حالی که این مقاله به طور خاص به یادگیری ترکیبی اشاره نمی کند، اهمیت روش های تدریس نوآورانه در ارتقای خلاقیت دانش آموزان و موفقیت کلی تحصیلی را برجسته می کند.

رایان^{۲۱} و همکاران (۲۰۲۴) در پژوهش خود تحت عنوان "افزایش عملکرد تحصیلی از طریق یادگیری ترکیبی: مطالعه ای در مورد رابطه بین خودکارآمدی و موفقیت دانش آموز" به این نتیجه رسیدند که یادگیری ترکیبی به طور قابل توجهی خودکارآمدی را افزایش می دهد و با معدل ارتباط مثبت دارد، که نشان دهنده بهبود نتایج تحصیلی است.

نتایج مطالعه یو^{۲۲} (۲۰۲۴) تحت عنوان "تقویت خلاقیت شناختی از طریق یادگیری مبتنی بر پروژه: یک کاوش علمی عمیق" تأثیر یادگیری مبتنی بر پروژه را در محیط های ترکیبی، افزایش خلاقیت دانش آموزان از طریق طراحی پروژه سفارشی، تقویت مشارکت شناختی و ادغام جنبه های عاطفی برجسته می کند و راهنمایی معلمان نیز در غلبه بر موانع شناختی، ارتقای نوآوری و سازگاری با ترجیحات یادگیری متنوع بسیار مهم است.

یافته های پژوهش حافظ و همکاران (۲۰۲۳) تحت عنوان "بررسی اثرات روش های تدریس ترکیبی بر عملکرد ریاضیات دانش آموزان کلاس سوم" نشان دهنده تأثیر مثبت قابل توجه بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بود این مطالعه نشان داد که تدریس ترکیبی موثرتر از روش های سنتی است و همچنین یادگیری ترکیبی می تواند محیطی مناسب برای تقویت حل مسئله خلاقانه در ریاضیات را باشد و باعث اکتشاف بیشتر در سایر موضوعات فراتر از ریاضیات شود.

¹⁸ Fernández

¹⁹ Marsiti

²⁰ Iskandar

²¹ Rayyan

²² Yu

سپایل^{۲۳} و همکاران (۲۰۲۴) در مقاله ای تحت عنوان "تأثیر روش یادگیری ترکیبی بر پیشرفت دانش آموزان در درس ریاضی" به این نتیجه رسیدند که یادگیری ترکیبی، تجربه یادگیری را غنی می کند و از استراتژی های مختلف یادگیری پشتیبانی می کند. اگرچه مستقیماً خلاقیت را بررسی نمی کند، اما نشان می دهد که این روش می تواند به دانش آموزانی که با یادگیری چهره به چهره دست و پنجه نرم می کنند کمک کند و به طور بالقوه محیطی جذاب تر را تقویت کند که ممکن است پیشرفت تحصیلی در ریاضیات را برای دانش آموزان دبستان افزایش دهد.

هان و الیس^{۲۴} (۲۰۲۴) در پژوهش خود به بررسی ارتباط بین یادگیری ترکیبی و پیشرفت تحصیلی با بررسی متغیرهای اجتماعی شناختی و اجتماعی پرداختند و یافته ها حاکی از آن بود که هر دو رویکرد یادگیری سنتی و استفاده از ابزارهای یادگیری آنلاین، همراه با فضاهای یادگیری فیزیکی، به طور قابل توجهی به پیشرفت یادگیری کمک می کنند.

یافته های پژوهش ایجاز و همکاران (۲۰۲۴) حاکی از آن بود که تکنیک های یادگیری ترکیبی در ارتقای دستاوردهای تحصیلی و مهارت های شناختی دانش آموزان ابتدایی موثر است و مربیان و سیاستگذاران را تشویق می کند تا از این روش ها برای نتایج آموزشی بهتر استفاده کنند.

یافته های پژوهش زاچریستا و همکاران (۲۰۲۳) نشان می دهد رابطه مثبت قابل توجهی بین خلاقیت و پیشرفت تحصیلی، به ویژه در خواندن، درک و وظایف نوشتاری وجود دارد. این مقاله بر اهمیت فرآیندهای عصبی شناختی تأکید دارد و خواستار تحقیق بیشتر در مورد نقش خلاقیت در محیط های آموزشی می شود.

رنگاناوار^{۲۵} (۲۰۲۳) در پژوهش خود بررسی می کند که چگونه خلاقیت، تحت تأثیر محیط مدرسه، دستاوردهای تحصیلی را افزایش می دهد. یافته های این مطالعه بر این موضوع تأکید دارد که پرورش تفکر خلاق در آموزش زبان می تواند منجر به بهبود عملکرد در زمینه های مختلف شود و اهمیت محیط های آموزشی حمایتی برای توسعه خلاق یادگیرندگان را برجسته می باشد.

تأثیر یادگیری ترکیبی و خلاقیت در پیشرفت تحصیلی در درس ریاضی

یادگیری ترکیبی و خلاقیت نقش مهمی در ارتقای پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دبستان در ریاضیات ایفا می کنند. یادگیری ترکیبی که روش های سنتی کلاس را با یادگیری آنلاین ترکیب می کند، انعطاف پذیری و تجربه یادگیری جذاب تری را ارائه می دهد و در نتیجه عملکرد دانش آموزان در ریاضیات را بهبود می بخشد. از سوی دیگر، خلاقیت با پیشرفت تحصیلی بالاتر مرتبط است، به ویژه در میان دانشجویانی که به عنوان افراد موفق خلاق شناخته می شوند. این عناصر با هم می توانند یک محیط یادگیری مطلوب ایجاد کنند که هم درک و هم نوآوری را در آموزش ریاضی تقویت می کند. روش های یادگیری ترکیبی با ارائه یک محیط یادگیری انعطاف پذیر و جذاب، پیشرفت ریاضی دانش آموزان را به طور قابل توجهی بهبود می بخشد (سپایل^{۲۶} و همکاران، ۲۰۲۴). همچنین نگرش مثبت و رضایت از یادگیری ترکیبی با عملکرد بهتر تحصیلی در ریاضیات ارتباط دارد. دانش آموزانی که از تجربه یادگیری ترکیبی لذت می برند و از مربیان

²³ Sappaile

²⁴ Han & Ellis

²⁵ Rangannavar

²⁶ Sappaile

خود راضی هستند، تمایل به عملکرد بهتری دارند (مناتاد^{۲۷} و بالیاس^{۲۸}، ۲۰۲۳). به طور مثال استفاده از استفاده از GeoGebra در مدل‌های یادگیری ترکیبی باعث تقویت توانایی های تفکر خلاق دانش آموزان به ویژه در محیط های دبیرستان می شود (سامورا^{۲۹} و حبسی^{۳۰}، ۲۰۲۳).

روش شناسی پژوهش

پژوهش کیفی حاضر مروری بر اساس پژوهش های انجام شده از سال ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۴ به روش تحقیق کتابخانه ای از پایگاه های اطلاعاتی اسکوپوس، سایپس دایرکت، گوگل اسکالر، جهاد دانشگاهی و بانک اطلاعات نشریات کشور با کلیدواژه های یادگیری ترکیبی، خلاقیت و پیشرفت تحصیلی است. البته باید به این نکته توجه داشت که پژوهش هایی حجم نمونه و نحوه اجرای نا مشخصی داشتند و همچنین مقاله هایی که متن کامل آنها در دسترس نبود نیز از روند مطالعه حذف شدند.

یافته ها

یادگیری ترکیبی یک نیروی تحول آفرین در آموزش است که رویکردی پویا و تطبیق پذیر به تدریس و یادگیری ارائه می دهد. در اصل، یادگیری ترکیبی نمایانگر یک رویکرد پویا است که بهترین های تدریس چهره به چهره سنتی را با عناصر یادگیری آنلاین ترکیب می کند و تعامل و همکاری بین فراگیران و معلمان را تقویت می کند. این روش از قوت های هر دو شیوه استفاده می کند و آن را به یک استراتژی آموزشی جامع و مؤثر تبدیل می کند. با ادغام یادگیری ترکیبی در فرآیند تدریس و یادگیری، معلمان می توانند درک، حفظ و تسلط بر موضوعات را در فراگیران تقویت کنند. این موارد همانطور که گراهام^{۳۱} (۲۰۱۳) در پژوهش خود اذعان دارد از طریق مزایای کلیدی مانند انعطاف پذیری، راحتی، تعامل، انگیزه، صرفه جویی در هزینه و نرخ های بالاتر نگهداری، حاصل می شود. این نکته باید یادآوری شود که یادگیری ترکیبی به طور مؤثر آموزش حضوری سنتی را با عناصر یادگیری آنلاین ترکیب می کند. این ترکیب تعامل و همکاری بین دانش آموزان و مربیان را تقویت می کند و آن را به یک استراتژی آموزشی جامع تبدیل می کند. با ادغام یادگیری ترکیبی، معلمان می توانند درک، حفظ و تسلط دانش آموزان بر موضوعات را بهبود بخشند. این رویکرد به دلیل انعطاف پذیری، راحتی و توانایی درگیر کردن دانش آموزان شناخته شده است، که منجر به نرخ حفظ بیشتر و نتایج یادگیری کلی بهتر می شود. این یافته با پژوهشی که کرد و روی^{۳۲} (۲۰۱۹) انجام دادند هم راستا می باشد زیرا که نتایج این مطالعه نشان داد که یادگیری ترکیبی یک رویکرد تطبیق پذیر و چندوجهی است که آموزش سنتی در کلاس درس را با منابع دیجیتال مدرن ترکیب می کند و ظهور این نوع یادگیری به عنوان یک رویکرد آموزشی که منابع آنلاین را به طور بی نقص با تدریس حضوری سنتی ادغام می کند، می تواند منجر به تغییرات تحول آفرین در فضای پویای آموزش شود. همچنین محیط های یادگیری ترکیبی تأثیرات مثبتی بر یادگیری فراگیران داشته و فضایی فعال برای یادگیری ایجاد می کند. این رویکرد منجر به بهبود قابل توجهی در مهارت های یادگیری فراگیران می شود. این یافته با پژوهش رحمان^{۳۳} و همکاران

²⁷ Manatad

²⁸ Baluyos

²⁹ Samura

³⁰ Habsyi

³¹ Graham

³² Caird & Roy

³³ Rahman

(۲۰۲۰) در یک راستا می باشد بدلیل اینکه در این پژوهش نیز به این موضوع پرداخته شد که افزودن ابزارهایی مانند انجمن‌ها و ابزارهای بحث، فراگیران را قادر می سازد تا در گفتگوهای مرتبط با دوره‌های آموزشی خود شرکت کنند و تجربه یادگیری خود را بیشتر غنی‌سازی کنند. موفقیت یادگیری ترکیبی تحت تأثیر عوامل مختلفی می باشد که این عوامل به طور جمعی بر اثربخشی فرآیند تدریس و یادگیری در محیط ترکیبی تأثیر می‌گذارند و پرداختن به این عوامل برای اجرای موثر بسیار مهم است. در همین راستا چن^{۳۴} و همکاران (۲۰۲۳) به این عوامل اشاره ای داشتند که شامل کیفیت رویکردهای آموزشی، زیرساخت فناوری، طراحی کلاس درس، مهارت های معلم، مشارکت دانش آموزان، میزان تعامل فراگیران، روش های ارزیابی و زمینه فرهنگی فراگیران می باشند. یادگیری ترکیبی نقش تسهیل گیر زیادی را می تواند در ارزیابی از آموخته های دانش آموزان داشته باشد. در ارتباط با تصدیق این مهم هتانگار و منی^{۳۵} (۲۰۲۲) در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که نتایج کلی امتحانات دوره ای مختلف در مقایسه با روش سنتی تدریس، که در آن معلمان مواد آموزشی را از طریق اینترنت یا پلتفرم یادگیری ارائه می‌دهند، به طوری که فراگیران می‌توانند در هر زمان به محتوا و اطلاعات دسترسی پیدا کنند، بالاتر می باشد. همچنین اهمیت استفاده از یادگیری ترکیبی در استفاده از ارزیابی‌های تکوینی و پایانی برای نظارت بر پیشرفت فراگیران و ایجاد برنامه‌های یادگیری فردی نهفته است بنابراین، محیط یادگیری ترکیبی نقش مهمی در مؤثرتر کردن فرآیند تدریس و یادگیری ایفا می‌کند (برودبنت^{۳۶} و همکاران، ۲۰۲۱).

یادگیری ترکیبی و خلاقیت نقش مهمی در افزایش پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مقطع ابتدایی ایفا می کنند. یادگیری ترکیبی یک محیط یادگیری انعطاف پذیر و تعاملی را ارائه می دهد که می تواند خلاقیت را تقویت کند و نتایج یادگیری را بهبود بخشد. این یافته با نتایج پژوهش وحیودی^{۳۷} و همکاران (۲۰۲۳) همراستا می باشد که مدل های یادگیری ترکیبی با ارائه یک محیط یادگیری سرگرم کننده و چالش برانگیز، خلاقیت و شخصیت دانش آموزان را افزایش می دهد. این مدل شامل فعالیت هایی است که تفکر انتقادی و خلاقیت را ترویج می کند، که برای موفقیت تحصیلی ضروری است.

بحث و نتیجه گیری

موضوع پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در سازمان آموزش و پرورش از اهمیت بالایی برخوردار است. بدون تردید میزان پیشرفت تحصیلی دانش آموزان به عنوان یکی از شاخص های ارزیابی موفقیت سازمان آموزش و پرورش محسوب می شود و بهبود وضعیت تحصیلی دانش آموزان، یکی از اهداف اساسی نظام آموزش و پرورش معاصر است. عوامل متعددی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان تأثیر گذار است و همانگونه که نتایج پژوهش نشان داد مقوله هایی مانند یادگیری ترکیبی و خلاقیت ارتباط تنگاتنگی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دارند. یادگیری ترکیبی و ابعاد و خرده مقیاس های آن (تنظیم اهداف، ساختار محیط، راهبردهای وظایف، مدیریت زمان، تبادل اطلاعات و خود ارزیابی) و همچنین خلاقیت و جنبه‌های مختلف آن (سیالی، ابتکار، انعطاف پذیری و بسط)، از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار به شمار می‌روند و نقشی اساسی و بی‌بدیل در دستیابی به پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ایفا می‌کنند. اثر مثبت یادگیری ترکیبی بر پیشرفت تحصیلی را میتوان به چندین عامل نسبت داد. اول، یادگیری ترکیبی امکان شخصی سازی آموزش را فراهم

³⁴ Chen

³⁵ Bhatnagar & Many

³⁶ Broadbent

³⁷ Wahyudi

میکند، که با نظریه های یادگیری فردی همسو است (تاملینسون، ۲۰۱۴). دوم، ترکیب آموزش آنلاین و حضوری امکان بهره گیری از مزایای هر دو روش را فراهم میکند، که میتواند منجر به درک عمیقتر مفاهیم شود (گراهام، ۲۰۱۳). سوم، دسترسی به منابع متنوع و امکان مرور مکرر محتوا در بخش آنلاین میتواند به تقویت یادگیری کمک کند (مینز و همکاران، ۲۰۱۳). رابطه بین یادگیری ترکیبی، خلاقیت و پیشرفت تحصیلی به طور فزاینده ای در تحقیقات آموزشی شناخته می شود (آنیسا و همکاران^{۳۸}، ۲۰۲۲). در عین حال خلاقیت به طور قابل توجهی با تفکر انتقادی و عملکرد تحصیلی ارتباط دارد و پرورش خلاقیت در محیط های یادگیری ترکیبی می تواند با بهبود مهارت های تفکر انتقادی آنها که برای نتایج یادگیری موفق ضروری است، پیشرفت تحصیلی دانش آموزان را افزایش دهد (پراکسو^{۳۹}، ۲۰۲۱). یادگیری ترکیبی، ادغام روش های سنتی و یادگیری الکترونیکی، خلاقیت و پیشرفت تحصیلی را با ترویج یادگیری خود تنظیم هدایت می کند، به دانش آموزان اجازه می دهد فرایند یادگیری خود را کنترل کنند و تفکر انتقادی و خلاق را تقویت می کند و در نهایت منجر به بهبود کسب دانش و مهارت های حل مسئله نوآورانه می شود (ساریخانی، ۲۰۱۶). دانش ترکیبی، ادغام دانش دریافتی و تجزیه و تحلیل شده با حل مسئله واقعی، خلاقیت و بهره وری را افزایش می دهد. این رویکرد با تشویق دانش آموزان به مشارکت واقعی، انتخاب مشکلات خود و تأثیرگذاری بر مخاطبان گسترده تری فراتر از معلم، پیشرفت تحصیلی را تقویت می کند (رنزولی^{۴۰}، ۲۰۲۱).

منابع

Akpur, U. (2023). Creativity and Academic Achievement: A Meta-Analysis. *European Journal of Educational Sciences*, 10(2), 207-226.

Annisah, S., Aryanti, Z., Wildaniati, Y., & Wahyuni, S. (2022). Blended Learning Dalam Peningkatan Kemampuan Berpikir Kreatif Pada Mahasiswa. *JMIE: Journal of Madrasah Ibtidaiyah Education*, 6(1), 75-90.

Asad, M. M., Naz, A., Churi, P., & Tahanzadeh, M. M. (2021). Virtual reality as pedagogical tool to enhance experiential learning: a systematic literature review. *Education Research International*, 2021(1), 7061623. <https://doi.org/10.1155/2021/7061623>

Bandyopadhyay, S., Bardhan, A., Dey, P., & Bhattacharyya, S. (2021). *Bridging the education divide using social technologies*. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-981-33-6738-8>

³⁸ Annisah

³⁹ Prakoso

⁴⁰ Renzulli

5th National Conference on
pedagogical content knowledge in
primary education
February 20, 2025
Farhangian university, Ardabil

پنجمین همایش ملی
دانش آموزش محتوا در
آموزش ابتدایی
دوم اسفندماه یکهزار و چهارصد و سه ۱۴۰۳
دانشگاه فرهنگیان، اردبیل

Bhatnagar, R., & Many, J. (2022). Teachers Using Social Emotional Learning: Meeting Student Needs during COVID-19. *International Journal of Technology in Education*, 5(3), 518-534. <https://doi.org/10.46328/ijte.310>.

Broadbent, J., Sharman, S., Panadero, E., & Fuller-Tyszkiewicz, M. (2021). How does self-regulated learning influence formative assessment and summative grade? Comparing online and blended learners. *The Internet and Higher Education*, 50, 100805. <https://doi.org/10.1016/j.iheduc.2021.100805>

Brown, N. C., Brown, N. C., & Thomas, K. (2017). *Creativity as collective misrecognition in the relationships between art students and their teachers* (pp. 197-207). Springer International Publishing.

Borup, J., & Drysdale, J. (2014). On-site and online facilitators: Current and future direction for research. *Handbook of research on K-12 online and blended learning*, 2, 423-442.

Bandara, K. M. N. T., & Jayaweera, B. P. A. (2024). Commentary on the applications of blended learning in the teaching and learning process—A review. *Journal of Research in Education and Pedagogy*, 1(2), 83-97.

Caird, S., & Roy, R. (2019). Blended learning and sustainable development. *Encyclopedia of sustainability in higher education*, 107-116.

Chen, M., Wang, Z., Liang, L., Ma, Z., & Liu, Y. (2023). Typical Practical Cases in Blended Learning. In *Handbook of Educational Reform Through Blended Learning* (pp. 231-378). Singapore: Springer Nature Singapore.

Chowdhury, F. (2020). Blended learning: how to flip the classroom at HEIs in Bangladesh?. *Journal of Research in Innovative Teaching & Learning*, 13(2), 228-242. <https://doi.org/10.1108/JRIT-12-2018-0030>

Comas-Quinn, A. (2011). Learning to teach online or learning to become an online teacher: An exploration of teachers' experiences in a blended learning course. *ReCALL*, 23(3), 218-232. <https://doi.org/10.1017/S0958344011000152>.

Ejaz, M., Javaid, M. A., & Ali, S. (2024). Impact of Blended Learning Teaching Technique on Students Academic Achievements at Elementary Level. *Journal of Social Sciences Development*, 3(2), 365-376.

Elsaid, S. A. M. (2012). SBlended Learning Based on Creative Approach: Enhancing The Mutual Impact of Creativity, Intrinsic Motivation and Achievement in Academic Computer Courses.

Fontaine, R. (2018). Developing spiritual intelligence: some new evidence. *International Journal of Islamic Management and Business*, 7(1), 95-107.

Fernández, E., García, T., Gómez, C., Areces, D., & Rodríguez, C. (2019). Creatividad e inteligencias múltiples percibidas como predictores de las aptitudes escolares en Educación Primaria.

Hafeez, M., Durrani, R., Saleem, A., & Tahira, F. (2023). Effects of blended teaching method on mathematics performance of students at primary level: A case of public school of district Dera Ghazi Khan, Punjab, Pakistan. *Jurnal Cakrawala Pendidikan*, 42(2), 525-538.

5th National Conference on
pedagogical content knowledge in
primary education
February 20, 2025
Farhangian university, Ardabil

پنجمین همایش ملی
دانش آموزش محتوا در
آموزش ابتدایی
دوم اسفندماه یکهزار و چهارصد و سه ۱۴۰۳
دانشگاه فرهنگیان، اردبیل

Glazer, F. S. (Ed.). (2023). *Blended learning: Across the disciplines, across the academy*. Taylor & Francis.

Graham, C. R. (2013). Emerging practice and research in blended learning. In *Handbook of distance education* (pp. 351-368). Routledge.

González, A., & Jurado, M. D. M. M. (2023). Relación existente entre creatividad y rendimiento académico en la adolescencia: Una revisión sistemática. *Revista de Psicología Clínica con Niños y Adolescentes*, 10(2), 8.

Han, F., & Ellis, R. (2017). Explaining learning achievement in student experience of blended learning: What can a sociomaterial perspective contribute?. *ASCILITE Publications*, 89-94.

Iskandar, S., Rosmana, P. S., Laksita, E. C., Sari, T. F. P., & Laila, W. N. (2024). Implementation of Integrated Learning to Enhance Elementary School Students' Creativity. *Journal of Pedagogi*, 1(3), 14-19.

Kumar, A., Krishnamurthi, R., Bhatia, S., Kaushik, K., Ahuja, N. J., Nayyar, A., & Masud, M. (2021). Blended learning tools and practices: A comprehensive analysis. *Ieee Access*, 9, 85151-85197.

Rangannavar, B. (2023). Effect of Creativity in Language Education on Academic Achievements. *IJFMR* Volume 5, Issue 2, March-April 2023. DOI 10.36948/ijfmr.2023.v05i02.2373

López-Pérez, M. V., Pérez-López, M. C., & Rodríguez-Ariza, L. (2011). Blended learning in higher education: Students' perceptions and their relation to outcomes. *Computers & education*, 56(3), 818-826. <http://dx.doi.org/10.1016/j.compedu.2010.10.023>

Lou, S. J., Chung, C. C., Dzan, W. Y., & Shih, R. C. (2012). Construction of a creative instructional design model using blended, project-based learning for college students. *Creative Education*, 3(07), 1281.

Marsiti, C. I. R., Santyasa, I. W., Sudatha, I. G. W., & Sudarma, I. K. (2023). The effect of project-based blended learning and students' creativity on eleventh-grade students' learning achievement. *International Journal of Instruction*, 16(4), 805-826.

Moreira, F. P., & Lima, D. A. (2024). Systematic literature review on the impact of Blended Learning in promoting student engagement and autonomy: findings and recommendations. *Revista Brasileira de Informática na Educação*, 32, 242-269.

Means, B., Toyama, Y., Murphy, R., & Baki, M. (2013). The effectiveness of online and blended learning: A meta-analysis of the empirical literature. *Teachers College Record*, 115(3), 1-47.

Mitchell, D. G., Morris, J. A., Meredith, J. M., & Bishop, N. (2017). Chemistry infographics: experimenting with creativity and information literacy. In *Liberal arts strategies for the chemistry classroom* (pp. 113-131). American Chemical Society.

5th National Conference on
pedagogical content knowledge in
primary education
February 20, 2025
Farhangian university, Ardabil

پنجمین همایش ملی
دانش آموزش محتوا در
آموزش ابتدایی
دوم اسفندماه یکهزار و چهارصد و سه ۱۴۰۳
دانشگاه فرهنگیان، اردبیل

Nsabimana, M. S., & Andala, H. O. (2023). Influence of Nurturing Creativity in Education on Student's Academic Performance in Selected Private Nursery and Primary Schools in Rwanda: A Case of Rubavu District. *Journal of Education*, 6(5), 109-127.

Parmar, Y., Shrivastav, A. K., Kopare, A., Sachdeva, A., Sunil, M. P., Goyal, S., & Pradhan, T. (2024). Investigation of the Effects of Creative Imagination on Academic Outcomes in Design Programs.

Picciano, A. G. (2013). Introduction to blended learning: research perspectives, volume 2. *Blended Learning*, 1-9.

Prakoso, B. H., Ramdani, Z., & Tae, L. F. (2021, April). Creativity, critical thinking, and academic performance in students university during virtual learning. In International Conference on Educational Assessment and Policy (ICEAP 2020) (pp. 156-162). Atlantis Press.

Rao, V. (2019). Blended learning: a new hybrid teaching methodology. Online Submission, 3(13).

Rahman, N. A., Arifin, N., Manaf, M., Ahmad, M., Zin, N. M., & Jamaludin, M. (2020, March). Students' perception in blended learning among science and technology cluster students. In *Journal of Physics: Conference Series* (Vol. 1496, No. 1, p. 012012). IOP Publishing. <http://doi.org/10.1088/1742-6596/1496/1/012012>

Raman, A., & Rathakrishnan, M. (2019). Blended learning in higher education 4.0: a brief review. *Redesigning Higher Education Initiatives for Industry 4.0*, 70-84.

Rayyan, M., Abusalim, N., Alshanmy, S., Awwad, F. M. A., & Alghazo, S. (2024). Enhancing Academic Performance through Blended Learning: A Study on the Relationship between Self-Efficacy and Student Success. *International Journal of Interactive Mobile Technologies*, 18(19).

Renzulli, J. S. (2021). A theory of blended knowledge and a technology-based approach for the development of creative productive giftedness. In *Creative and Collaborative Learning through Immersion: Interdisciplinary and International Perspectives* (pp. 183-200). Cham: Springer International Publishing.

Sarikhani, R., Salari, M., & Mansouri, V. (2016). THE IMPACT OF E-LEARNING ON UNIVERSITY STUDENTS' ACADEMIC ACHIEVEMENT AND CREATIVITY. *Journal of Technical Education and Training*, 8(1).

Sappaile, B. I., Mayadiana, D., Lengam, R., Guilin, X., & Abda, M. I. (2024). Influence of the Blended Learning Method on Student Achievement in Mathematics Lessons. *Journal Emerging Technologies in Education*, 2(2), 122-132.

Samura, A. O., & Habsyi, R. (2023). Application of the Blended Learning Model to Improve the Mathematical Creative Thinking Skills of GeoGebra-Assisted Junior High School Students in Mathematics Lessons. *Application of the Blended Learning Model to Improve the Mathematical Creative Thinking Skills of GeoGebra-Assisted Junior High School Students in Mathematics Lessons*, 4(2), 149-159.

Siregar, A., & Malau, R. (2024). Pengaruh Kreativitas Mengajar Guru Terhadap Hasil Belajar Siswa. *Semantik: Jurnal Riset Ilmu Pendidikan, Bahasa dan Budaya*, 2(3), 27-32.

5th National Conference on
pedagogical content knowledge in
primary education

February 20, 2025
Farhangian university, Ardabil

پنجمین همایش ملی
دانش آموزش محتوا در
آموزش ابتدایی
دوم اسفندماه یکهزار و چهارصد و سه ۱۴۰۳
دانشگاه فرهنگیان، اردبیل

Scherbakova, A., Dumas, D., Acar, S., Berthiaume, K., & Organisciak, P. (2024). Performance and Perception of Creativity and Academic Achievement in Elementary School Students: A Normal Mixture Modeling Study. *The Journal of Creative Behavior*.

Smyth, S., Houghton, C., Cooney, A., & Casey, D. (2012). Students' experiences of blended learning across a range of postgraduate programmes. *Nurse education today*, 32(4), 464-468.

Tomlinson, C. A. (2014). *The differentiated classroom: Responding to the needs of all learners*. Ascd.

Tzachrista, M., Gkintoni, E., & Halkiopoulos, C. (2023). Neurocognitive profile of creativity in improving academic performance—A scoping review. *Education Sciences*, 13(11), 1127.

Wahyudi, W., Kusuma, D., Prihatnani, E., Yunianta, T. N. H., & Amin, N. F. (2023). Development of blended learning activities based on 3CM (Cool-Critical-Creative-Meaningful) to support creativity and good character students. *Journal of Nonformal Education*, 9(1), 10-22.

Yu, H. (2024). Enhancing creative cognition through project-based learning: An in-depth scholarly exploration. *Heliyon*.